

ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫЙ ЦИСТИТ.

Шодмонова Зебунисо Рахимовна

Зармед университет

Самарканд, Узбекистан.

Актуальность: Лекарственно-индуцированный цистит(ЛЦ)- это воспалительное заболевание мочевого пузыря неинфекционной этиологии, возникающее вследствие токсического воздействия терапевтических препаратов вызывающие раздражение слизистого, а затем и воспаление мочевого пузыря, и все, что может вызвать аллергию. Наиболее часто такая ситуация встречается у онкологических больных, которым требуется длительное время принимать таких препаратов как: Циклофосфамид, Ифосфамид, Кетамин, Тиaproфеновая кислота, Пенициллины, Статины, препараты группы НПВС и т. д. Сегодня участились случаи ЛЦ среди пациентов получающих длительное время нерациональное симптоматическое лечение у других специалистов.

Например, Циклофосфамид (ЦФ) является алкилирующим агентом, который приводит к геморрагическому циститу (ГЦ). Его используют для лечения лимфом, солидных опухолей, а также при различных аутоиммунных заболеваниях.

Уротоксичность ЦФ зависит от дозы, а частота ГЦ может варьировать от 2 до 40%. ГЦ возникает в результате прямого воздействия акролеина, который является выраженным уротоксическим метаболитом ЦФ на уротелий мочевого пузыря, что приводит к повреждению уротелия и изъязвлению.

Цель исследования: Изучение качество жизни у онкологических пациентов страдающих лекарственным циститом и улучшение методы его лечения.

Материал и методы исследования: Диагностика цистита была основана на клинических проявлений заболевания, на данных анамнеза и лабораторном исследовании мочи. Так, в исследование были включены 78 пациентов с жалобами на частое и болезненное мочеиспускание, боль в надлобковой области и изменение цвета мочи. Из анамнеза среди них 39 (50%) пациентов принимают циклофосфамид, 26 (33%) - тиaproфеновую кислоту, 13 (17%) - пенициллины. Среди пациентов, принимающих ЦФ 21-мужчины, 18-женщины в возрасте от 30 до 50лет. Из них 26 пациентов получали ЦФ внутривенно, у которых клиника появилась в течение 48 часов, а 13 пациентов получали перорально, клиника появилась после месяца приема препарата. Большую роль в распознавании лекарственного цистита имело место цистоскопия. Особенно при геморрагическом цистите, при котором было необходимо срочно выяснить природу гематурии. Качество жизни пациентов оценена согласно опроснику QoL.

Результаты исследования: Самую многочисленную группу заняли онкопациенты в возрасте 35-40 лет, принимающих циклофосфамид внутривенно. Этим пациентам была проведена цистоскопия. При этом на стенке уротелия выявлены участки петехиальных кровоизлияний с десквамацией слизистой оболочки, также признаки экссудативного воспаления: гиперемия, отек, инфильтрация. Результаты изучения качество жизни исследуемых пациентов показало, что у 11 больных удовлетворительно, у 13- смешанное чувство, у 19 неудовлетворительно, у 21 –плохо и у остальных 14 больных- очень плохо. Для лечения были назначены: обильное питье, внутривезикулярная терапия (гиалуронат натрия, хондроитин сульфат, простагландин, орошение квасцами и их комбинации), а также 10 пациентам снизили дозу препарата, 5 больным - заменили ЦФ на альтернативный препарат- Азатиоприн. Дополнительно диуретики-Фуросемид, Диклофенак, 2-меркаптосульфат

натрия, который детоксицирует уротоксический метаболит акролеин, что значительно снижает частоту геморрагического цистита, вызванного ЦФ.

Вывод: Таким образом, ЛЦ является грозным заболеванием с растущей частотой и проявляет признаки и симптомы, схожие с другими типами воспаления мочевого пузыря. Профилактические методы или терапевтические подходы для уменьшения симптомов и проявления возможного ЛЦ, как правило, доступны (гипергидратация, непрерывное орошение мочевого пузыря, клюквенный сок). На данный момент лечение ЛЦ состоит в основном из симптоматического медикаментозного лечения.

Специфическое лечение все еще нуждается в стандартизации, так как некоторые вещества могут быть проблематичными из-за своих побочных эффектов. Необходимы постоянные исследования для подтверждения более эффективных возможностей лечения и новых препаратов для получения благоприятных результатов у пациентов с диагнозом ЛЦ.

Литература:

1. American Urological Association Guideline: Diagnosis and Treatment of Interstitial Cystitis. Bladder Pain Syndrome [January 2011]» (PDF). American Urological Association. Retrieved 1 April 2011.
2. Аляев Ю.Г. Урология. Российские клинические рекомендации / Под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -496с.
3. Белова А.Н., Крупин В.Н. Хроническая тазовая боль. Руководство для врачей. – М.: Антидор, 2007 г. – 572 с.
4. Раснер П.И., Пушкарь, Д.Ю. Симптомы нижних мочевых путей: медикаментозное лечение симптомов фазы накопления (клиническая лекция)/П.И. Раснер// Consilium Medicum.- 2016.- 18 (7).- с. 30-36.
5. Медикаментозное лечение симптомов нижних мочевых путей у мужчин. Роль уроселективности в выборе препарата / Ю.Г. Аляев, З.К. Гаджиева, Л.М. Рапопорт, Ю.Б. Казиллов // Андрология и генитальная хирургия. - 2014. - № 1. - С. 6-15.
6. Эпидемиология расстройств мочеиспускания у мужчин Российской Федерации / И.А. Корнеев, Т.А. Алексеева, М.И. Коган, Д.Ю. Пушкарь // Урология. - 2016. - № 2. - С. 70-75.
7. Лоран О.Б., Синякова Л.А., Митрохин А.А., Плесовский А.М., Штейнберг М.Л., Винарова Н.А. Современный взгляд на проблему интерстициального цистита // Мед. совет. – 2011 г. – № 11 (12) – с. 15-19.
8. Организация трёхуровневой системы медицинской помощи в урологии / М.Ю. Просянников, А.А. Цой, Ю.Ю. Мадыкин. - М.: Уромедиа, 2017. - 122 с.
9. Клинико-экономический анализ в урологии В.В. Протошак, И.Т. Русев, В.Ю. Тегза, М.В. Паронников // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2019. - № 4. - С. 166-171.